

O'ZBEKISTON ME'MORIY YODGORLIKLARIDA GANCH O'YMAKORLIGINING TARIXI VA AMALIY QO'LLANILISHI

Kayumov Erkin Kazakbayevich

Guliston davlat universiteti, "Amaliy san'at va dizayn" kafedrasida o'qituvchisi
e-mail: kayumoverkin@gmail.com

Annotatsiya: mazkur maqolada tasviriy san'atning estetik va pedagogik ahamiyati, badiiy tafakkur va ijodiy faoliyatning inson shaxsini shakllantirishdagi o'рни tahlil etilgan. Shuningdek, kompozitsiya, rang munosabatlari, kuzatish, tahlil va sintez jarayonlarining tasviriy san'atdagi o'рни yoritilib, yosh rassomlarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlarning ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: tasviriy san'at, badiiy tafakkur, kompozitsiya, estetik tarbiya, ijodiy faoliyat, rang munosabatlari, kuzatuvchanlik.

Abstract: this article analyzes the aesthetic and pedagogical significance of visual arts, as well as the role of artistic thinking and creative activity in the formation of an individual's personality. It also highlights the importance of composition, color relationships, observation, analysis, and synthesis processes in visual arts. Furthermore, the article substantiates the significance of practical exercises in developing the creative abilities of young artists.

Keywords: visual arts, artistic thinking, composition, aesthetic education, creative activity, color relationships, observation.

San'at insoniyat madaniy taraqqiyotining muhim tarkibiy qismi bo'lib, uning eng qadimiy va keng tarqalgan turlaridan biri tasviriy san'at hisoblanadi. Insoniyatning tarixiy rivojlanish jarayonida badiiy tafakkur hamda ijodiy faoliyatning shakllanishi jamiyatning ma'naviy va estetik kamolotiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Badiiy tafakkur natijasida shakllangan estetik idrok insonni atrof-muhitdagi shakl, rang va hodisalarni chuqurroq anglashga undaydi, borliqni obrazli tarzda qayta aks ettirishga bo'lgan ehtiyojni kuchaytiradi [1:170]. Shu jihatdan tasviriy san'at inson tafakkurining estetik ifodasi sifatida namoyon bo'lib, u nafaqat voqelikni aks ettiradi, balki insonning ruhiy kechinmalari va dunyoqarashini ham badiiy shaklda ifodalash imkonini yaratadi.

Tasviriy san'at asarlarida rassom voqea yoki hodisaning ma'lum bir lahzadagi holatini badiiy talqin orqali ifodalaydi. Bunda tasvir nafaqat tashqi o'xshashlikni aks ettirish bilan cheklanmaydi, balki muallifning ichki kechinmalari, g'oyaviy qarashlari hamda estetik munosabatini ham namoyon etadi. Shu bois tasviriy san'at asari borliqni idrok etish va uni anglashning muhim vositasi sifatida qaraladi. Rassom uchun har qanday buyum yoki hodisaning rang, shakl va fazoviy tuzilishini chuqur anglash hamda ularni mahorat bilan tasvirlay olish muhim hisoblanadi. Tasviriy faoliyat jarayonida rassom oddiy o'xshatish bilan cheklanmay, asar orqali tomoshabinga o'z fikr-tuyg'ularini yetkazishga, tasvirning mazmun-mohiyatini ochishga intiladi. Ayniqsa, yosh rassomlarning dastlabki ta'lim bosqichida tasviriy san'atning nazariy va amaliy asoslarini o'rganishi ularning badiiy tafakkurini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi [3:2]. Mazkur jarayonda badiiy obrazni talqin qilish, kompozitsion fikrlashni rivojlantirish hamda tasviriy vositalarni o'zlashtirish yosh ijodkorning professional shakllanishida muhim o'rin tutadi.

Tasviriy san'at inson ongiga tez ta'sir ko'rsatadigan hamda unda ezgu tuyg'ularni uyg'otadigan san'at turlaridan biridir. U nafaqat estetik zavq bag'ishlaydi, balki inson shaxsining ma'naviy kamolotiga ham xizmat qiladi. Shu sababli tasviriy san'at pedagogik jarayonda muhim tarbiyaviy vosita sifatida qaraladi. Tasviriy san'at orqali shaxsning estetik didi, kuzatuvchanligi, tasavvuri hamda ijodiy tafakkuri rivojlanadi. Akademik tasvirlash jarayonida realistik tasvir tamoyillariga amal qilish muhim hisoblanadi. Bunda kompozitsiya qurilishi, shakl va hajmning aniqligi, yorug'-soya munosabatlari hamda rang uyg'unligi alohida ahamiyat kasb etadi. Realist rassomlar asar yaratishda tabiat hodisalarini diqqat bilan kuzatib, ularni obrazli tarzda ifodalashga intiladilar [6:462]. Tasvir jarayonida rassom tanlangan mavzuga o'zining shaxsiy munosabatini bildiradi va shu orqali asarning badiiy qiymatini oshiradi.

Kompozitsiya tasviriy san'atning eng muhim nazariy asoslaridan biri hisoblanadi. Asarda badiiy yaxlitlikni ta'minlashda kontrastlilik muhim rol o'ynaydi. Kontrast – tasvir elementlarining o'zaro qarama-qarshi xususiyatlari orqali yuzaga keladigan badiiy ta'sirchanlikdir. U yorug' va soya, iliq va sovuq ranglar, katta va kichik shakllar hamda rang munosabatlari orqali namoyon bo'ladi. Mazkur omillar asarning vizual ta'sirchanligini kuchaytirib, tomoshabinning estetik idrokini faollashtiradi. Badiiy ijod jarayonida muvaffaqiyatga erishish uchun rassomda nafaqat texnik mahorat, balki

rivojlangan tasavvur, sezgi (intuitsiya) va ijodiy fikrlash qobiliyati ham mavjud bo'lishi lozim [11:6986]. Shuningdek, badiiy bilim, keng dunyoqarash, individual uslub hamda estetik did rassomning ijodiy faoliyatida muhim komponentlar sifatida namoyon bo'ladi.

San'at tarixida yetuk rassomlarning asarlari o'zining kompozitsion mukammalligi, rang uyg'unligi hamda g'oyaviy mazmuni bilan ajralib turadi. Bunday asarlarda issiq va sovuq ranglarning o'zaro uyg'unligi, obrazlarning ifodaviyligi hamda kompozitsion yechimning aniqligi tomoshabinda kuchli estetik taassurot uyg'otadi. Tajribali ustoz rassomlarning fikriga ko'ra, yosh rassomlarning uzluksiz amaliy mashqlari ularning rang sezgirligini rivojlantiradi, kuzatuvchanligini oshiradi hamda tasviriy vositalarni chuqur egallashiga imkon yaratadi. Amaliy tasvir jarayonida rassomlar ko'pincha "katta yorug'lik", "katta soya", "katta shakl" va "katta rang munosabati" kabi tushunchalarga tayanadilar [4:372]. Ushbu metodik yondashuv naturani yaxlit ko'rish va uni barqaror tasvirlash imkonini beradi.

Badiiy asarda harakatni aniq ifodalash uchun voqeaning kulminatsion nuqtasini to'g'ri aniqlash muhimdir. Rassom tasvirlanayotgan hodisaning oldingi bosqichlarini hamda keyingi rivojlanish ehtimolini his qilishi va uni kompozitsion yechimda aks ettirishi zarur. Aks holda kompozitsiya statik ko'rinishga ega bo'lib, undagi dinamika yetarli darajada ifodalanmaydi. San'atkor real borliqni tasvirlar ekan, uni mexanik tarzda ko'chirmaydi, balki voqelikni ijodiy talqin qiladi. Shunday qilib, tasviriy san'at asari oddiy fotografik tasvirdan farq qiladi. Chunki unda muallifning individual qarashlari, hissiy kechinmalari va ijtimoiy munosabati aks etadi [2:3]. Rassom hayotdagi voqea va hodisalarni tasvirlash orqali jamiyatda sodir bo'layotgan jarayonlarning mohiyatini ochib berishga, tomoshabinni mushohada qilishga undashga intiladi.

Tasviriy san'at asarlarini tahlil qilish jarayonida undagi obrazlarning psixologik holatini ochib berish ham muhim ahamiyatga ega. Rassomlar o'z asarlarida hayotni aynan ko'rganidek emas, balki uning eng muhim, xarakterli jihatlarni tanlab tasvirleydilar. Ikkinchi darajali detallar chetga surilib, asosiy g'oya va obrazlar bo'rtirib ko'rsatiladi. Natijada asar tomoshabinning tafakkuri va hissiyotlariga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Rassom borliqni oddiy kuzatuvchi sifatida emas, balki boy tasavvur va chuqur tafakkurga ega ijodkor sifatida idrok etadi [5:749]. Rasm chizish jarayoni esa nafaqat estetik faoliyat, balki insonning ko'rish xotirasini, kuzatuvchanligini va analitik tafakkurini rivojlantiradigan muhim mashg'ulot hisoblanadi.

Tasviriy san'atda kuzatish, tahlil va sintez jarayonlari o'zaro uzviy bog'liqdir. Chizuvchi naturani sinchiklab o'rganib, uning tuzilishi, shakliy xususiyatlari va fazoviy holatini tahlil qiladi. Shundan so'ng ushbu elementlar o'zaro uyg'unlashtirilib, yaxlit badiiy obraz yaratiladi. Bu jarayon ilmiy adabiyotlarda sintez deb ataladi. Demak, rasm chizish jarayoni kuzatish, tahlil qilish va badiiy tasvirlash bosqichlaridan iborat murakkab ijodiy faoliyatdir. Narsalarni to'g'ri va ishonarli tasvirlash uchun muntazam mashq qilish, kuzatuvchanlikni rivojlantirish va tasviriy vositalarni puxta egallash zarur [12:4]. Yozish va o'qishni o'rganishda qanday izchil mashq muhim bo'lsa, rasm chizishda ham doimiy amaliy faoliyat yuqori natijaga erishishning asosiy omili hisoblanadi.

Murakkab kompozitsiyalarni yaratish rassomdan katta tajriba va mahorat talab etadi. Bunday asarlarda har bir detal umumiy kompozitsion tizimning ajralmas qismi hisoblanadi. Shu sababli kompozitsiyaning biror elementini o'zgartirish yoki qo'shimcha kiritish butun asarning badiiy yaxlitligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Kompozitsiya elementlarining o'zaro aloqasi nafaqat mantiqiy, balki estetik va emotsional uyg'unlikka ham asoslanadi. Natijada asarda g'oya, obraz va tasviriy vositalar bir butun tizim sifatida namoyon bo'lib, tomoshabinda chuqur estetik taassurot uyg'otadi [7:1491]. Shu jihatdan tasviriy san'at insonning estetik tafakkurini rivojlantirish, ma'naviy dunyosini boyitish hamda ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishda muhim pedagogik vosita sifatida e'tirof etiladi.

Tasviriy san'at ta'limida milliy badiiy meros va an'anaviy san'at maktablarini o'rganish ham muhim metodik ahamiyatga ega. Xususan, o'zbek milliy san'ati va uning tarixiy maktablari yosh avlodda estetik tafakkurni shakllantirish, milliy qadriyatlarga hurmat ruhini kuchaytirish hamda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Milliy tasviriy san'at an'analari ko'p asrlik tarixga ega bo'lib, ular miniatyura san'ati, naqsh va bezak san'ati, amaliy san'at yo'nalishlari orqali o'zining badiiy ifodasini topgan [8:128]. Mazkur yo'nalishlarni o'rganish orqali talabalarda nafaqat tasviriy ko'nikmalar, balki milliy badiiy tafakkur va madaniy merosga nisbatan ongli munosabat ham shakllanadi.

Tasviriy san'at ta'limida xalq amaliy san'ati namunalaridan foydalanish ham muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi. Jumladan, Farg'ona vodiysi kulolchilik an'analari o'zining rang-barang bezaklari, shakliy mukammalligi hamda estetik ifodaviyligi bilan ajralib turadi. Ushbu san'at turi nafaqat amaliy ehtiyojlarni

qondiradi, balki estetik didni shakllantirishga ham xizmat qiladi. Kulolchilik buyumlaridagi naqshlar, ranglar uyg'unligi hamda kompozitsion tuzilish talabalarga tasviriy san'atda ritm, simmetriya va dekorativlik tamoyillarini o'rganishda muhim metodik material sifatida xizmat qiladi [9:96]. Shu bois amaliy san'at namunalarini tasviriy san'at darslariga integratsiya qilish o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi.

Bundan tashqari, zamonaviy arxitektura va dizayn sohasida qo'llanilayotgan bezak elementlari ham tasviriy san'at ta'limi bilan uzviy bog'liqdir. Binolar fasadlarini bezashda ishlatiladigan dekorativ plitalar, rangli kompozitsiyalar hamda estetik dizayn yechimlari tasviriy san'atning amaliy qo'llanilish sohalaridan biridir. Bunday yondashuv tasviriy san'atning faqatgina badiiy ifoda vositasi bo'lib qolmay, balki muhitni estetik jihatdan boyituvchi muhim omil ekanligini ko'rsatadi [10:193]. Shu jihatdan tasviriy san'at bilimlarini arxitektura, dizayn va amaliy san'at bilan integratsiyalash pedagogik jarayonda talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish hamda ularni zamonaviy san'at jarayonlariga moslashuvchan holda tayyorlashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, tasviriy san'at insonning estetik tafakkurini rivojlantirish, borliqni badiiy idrok etish hamda shaxsning ma'naviy kamolotini ta'minlashda muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi. Tasviriy faoliyat jarayonida kuzatish, tahlil va sintez kabi ijodiy jarayonlar uyg'unlashib, rassomning badiiy tafakkuri va tasavvurini boyitadi. Ayniqsa, kompozitsiya, rang munosabatlari, yorug'-soya kontrasti hamda obrazlilik kabi omillar tasviriy san'at asarining badiiy ta'sirchanligini oshiradi. Shu bilan birga, uzluksiz amaliy mashg'ulotlar va metodik yondashuvlar yosh rassomlarning kuzatuvchanligini rivojlantirib, tasviriy vositalarni mukammal egallashiga xizmat qiladi. Demak, tasviriy san'atni o'qitish jarayonida nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy faoliyatni uyg'un tashkil etish, ijodiy tafakkurni rivojlantirish va estetik tarbiyani kuchaytirish zamonaviy pedagogikaning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR \ REFERENCES:

1. Pardaboevich, Jumaboev Nabi. "BEAUTY AND MORAL EDUCATION IN EASTERN PEDAGOGY: OPPORTUNITIES FOR APPLICATION IN THE PROCESS OF ARTISTIC EDUCATION. IQRO INDEXING, 16 (01), 170-172." 2025,.
2. Жумабоев Наби Пардабоевич Камолиддин беҳзоднинг шарқона тасвирий санъат услуби ва асарлари таҳлили // Oriental Art and Culture.

2020. №III. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kamoliddin-bezodning-shar-ona-tasviriy-sanat-uslubiva-asarlari-ta-lili> (дата обращения: 04.02.2026).

3. Pardaboevich, Jumaboev Nabi. "ORGANIZING VISUAL ARTS LESSONS AND ENHANCING THEIR EFFECTIVENESS BASED ON MODERN PEDAGOGICAL REQUIREMENTS." CONFERENCE OF MODERN SCIENCE & PEDAGOGY. Vol. 1. No. 5. 2025.

4. Babadjanov A. X. TASVIRIY SAN'AT VA FIZIOGNOMIKA FAN INTEGRATSIYASI: PORTRET JANRI MISOLIDA //Inter education & global study. – 2025. – №. 3. – С. 369-378.

5. THE ROLE OF PHYSIOGNOMICS IN ENHANCING STUDENTS' SKILLS IN PORTRAIT DRAWING. (2025). International Journal of Artificial Intelligence, 5(06), 747-754. <https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai/article/view/5219>

6. Юсупова, Шохиста Алимжановна, and Наби Пардабоевич Жумабоев. "ТАСВИРИЙ САНЪАТ ДАРСЛАРИ ОРҚАЛИ ЎҚУВЧИЛАРНИ ИЖОДКОРЛИККА ЎРГАТИШ." Science and Education 2.2 (2021): 460-464.

7. MORAL AND AESTHETIC PRINCIPLES OF EASTERN THINKERS: APPLICATION IN MODERN EDUCATION / N. Jumaboyev. – International Journal of Artificial Intelligence. – 2025. – № 4. – P. 1489-94.

8. Ibadullaeva, Zarifa, and Nabi Jumaboev. "UZBEK NATIONAL ART AND ITS SCHOOLS." Журнал академических исследований нового Узбекистана 2.2 (2025): 127-130.

9. Kazakbayevich K. E., Vaxromjon o'g'li A. B. FARG 'ONA VODIYSI KULOLCHILIGI AN'ANALARI //THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH. – 2025. – Т. 3. – №. 35. – С. 94-101.

10. Xoljigitovich, Mirzakulov Islomjon. "THE USE OF DECORATIVE TILE-COVERED THERMAL PANELS FOR BUILDING FAÇADE INSULATION." Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi 47.1 (2025): 191-197.

11. Berikbaev, Alisher Alikulovich. "Development of competence skills of art education students." International Journal of Psychosocial Rehabilitation 24.4 (2020): 6984-6988.

12. Inoyatov O. S. NUQTA VA TO 'G 'RI CHIZIQLARNING PERSPEKTIVADAGI TASVIRI: GEOMETRIK MODELLASHTIRISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI //SHOKH LIBRARY. – 2026. – Т. 1. – №. 1.

